

TÍTULO: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ANÁLISE VIBRACIONAL DE UM NOVO HÍBRIDO DE TIOSSEMICARBAZONA-CHALCONA.

DOI: 10.5281/zenodo.17783670

AUTORES: CAIO VICTOR SILVA SOARES, ANTONIO MIGUELSINHO MARTINS DE SOUSA FILHO, JOÃO PEDRO PEREIRA GOMES, FRANCISCO WERMESON ALVES DA SILVA, MADALENA MANUEL ANTÓNIO, JAMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA.

INTRODUÇÃO: A HIBRIDIZAÇÃO MOLECULAR PERMITE INTEGRAR DISTINTOS COMPOSTOS BIOATIVOS EM UMA ÚNICA MOLÉCULA, COM INTUITO DE APRIMORAR AS PROPRIEDADES FARMACOCINÉTICAS E FARMACODINÂMICAS DO HÍBRIDO. AS TIOSSEMICARBAZONAS E CHALCONAS SÃO DE INTERESSE PARA ESSA ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS POR SEREM FARMACÓFOROS PRIVILEGIADOS, DESTACADOS EM LITERATURA POR SUA AMPLA AÇÃO BIOLÓGICA. **OBJETIVO:** PORTANTO, OBJETIVA-SE SINTETIZAR E CARACTERIZAR UM NOVO DERIVADO DE CHALCONA (CCN) E HÍBRIDO CHALCONA/TIOSSEMICARBAZONA (HC-TSC). **MÉTODOS:** REALIZOU-SE INICIALMENTE A SÍNTESE DO CCN PELA CONDENSAÇÃO DE CLAISEN-SCHMIDT, UTILIZANDO ACETONA, ALDEÍDO E UM CATALISADOR BÁSICO. DEPOIS, OBTIVEU-SE O HÍBRIDO ATRAVÉS DA CONDENSAÇÃO DA CHALCONA E TIOSSEMICARBAZIDA SOB CATÁLISE ÁCIDA. CONFIRMOU-SE A OBTENÇÃO POR CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA (CCD) COM POSTERIOR DETERMINAÇÃO DO FATOR DE RETENÇÃO (RF). SECOU-SE OS COMPOSTOS EM ESTUFA (50 °C), PARA DETERMINAÇÃO DO PONTO DE FUSÃO (PF), EM DUPLICATA, ATRAVÉS DE UM FUSIÔMETRO ANALÓGICO FISATOM. AINDA, REALIZOU-SE A ANÁLISE VIBRACIONAL POR MEIO DO ESPECTRÔMETRO FT-IR VERTEX 70V, COM A METODOLOGIA DE REFLECTÂNCIA TOTAL ATENUADA (ATR). **RESULTADOS:** COM A SÍNTESE DE CCN OBTIVEU UM SÓLIDO BRANCO, COM RENDIMENTO DE 21,55% (RF: 0,51 E PF: 160-162 °C). ENQUANTO O HC-TSC CONSISTIU EM UM SÓLIDO ALARANJADO COM RENDIMENTO DE 55,61% (RF: 0,55 E PF: 180-181,5 °C). COM O ESPECTRO DE INFRAVERMELHO VERIFICOU-SE IMPORTANTES BANDAS DE ABSORÇÃO/ESTIRAMENTOS PARA CCN, COMO N-H (3278 CM-1 E 3140 CM-1), C=N (1535 CM-1), C=C (1485 CM-1), C=S (1174 CM-1) E C-CL (1087 CM-1), E HC/TSC COMO C=C (1580 CM-1), C=O (1650 CM-1) E C-CL (1092 CM-1). **CONCLUSÃO:** DENOTA-SE QUE A METODOLOGIA SINTÉTICA E CARACTERIZAÇÃO FOI EFETIVA, PRINCIPALMENTE AO EVIDENCIAR POR INFRAVERMELHO A AUSÊNCIA DA BANDA DE C=O CARACTERÍSTICA DA CHALCONA EM HC-TSC, E O APARECIMENTO DE C=N, N-H E C=S, PERMITINDO A OBTENÇÃO DE NOVOS COMPOSTOS COM POTENCIAL AÇÃO TERAPÊUTICA.

PALAVRAS-CHAVE: CHALCONA, TIOSSEMICARBAZONA, SÍNTESE, HÍBRIDO.